

LA ZONE FRANC CFA : LES REFORMES STRUCTURELLES ENVISAGEABLES

THE CFA FRANC ZONE : POSSIBLE STRUCTURAL REFORMS

Eddy Muluana Malundama (Doctorant)

*Laboratoire Performance Economique et Logistique- PEL
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia
Université Hassan II, Casablanca, Maroc*

Noureddine Alij (Enseignant-Chercheur)

*Laboratoire Performance Economique et Logistique- PEL
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia
Université Hassan II, Casablanca, Maroc*

- Adresse de correspondance :** Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia.
Université Hassan II - Casablanca
Maroc (Mohammedia)
20650
Tel : +212(0) 523314682 /+212(0) 523314683
- Déclaration de divulgation :** Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
- Conflit d'intérêts :** Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts
- Remerciements** Ce travail doit beaucoup à certaines personnes sans lesquelles cet article n'aurait pas été possible notamment :
Pr. Aziz Bedane, Pr. Faouzi Bousseadra et Pr. Qachar Abdelhakim.
- Citer cet article :** Muluana Malundama, E., & Alij, N. (2020). LA ZONE FRANC CFA : LES REFORMES STRUCTURELLES ENVISAGEABLES. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 1(1), 68-88

DOI: 10.5281/zenodo.3936222
Published online: 10 July 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

LA ZONE FRANC CFA : LES REFORMES STRUCTURELLES ENVISAGEABLES

Résumé

Des études antérieures ont rapporté des résultats mitigés et ambigus de la relation entre les II a été question dans cet article de déterminer les principales réformes possibles pouvant permettre à la zone Franc sinon de devenir une zone monétaire optimale du moins de s'en rapprocher.

Sur le plan politique, les travaux de recherches ont conduit a relevé que les politiques d'allocation des facteurs de production (terres fertiles, outils de travail modernes, ressources financières) sont moins favorables au secteur vivrier qu'au secteur agricole d'exportation.

En privilégiant ainsi les objectifs du secteur agricole moderne au regard des moyens supérieurs en quantité et en qualité qui lui sont consacrés, cette option a rendu inévitable l'extraversion des économies des PAZF¹. Leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur a été un frein aux échanges interafricains et par ricochet, un obstacle au développement endogène.

Par rapport au secteur secondaire, les PAZF ont un tissu industriel peu développé limité à quelques industries de transformation des produits agricoles ou d'extraction ou/et de transformation des matières premières minières.

Au total, les PAZF apparaissent comme des économies de dimension réduite, assez fortement extraverties et dont la spécialisation dans la production et l'exportation des matières premières les rendent particulièrement vulnérables aux facteurs exogènes.

Pour sortir de cette impasse, nous avons proposé dans cet article des réformes visant à faire de l'intégration économique des PAZF un instrument du développement endogène de ces pays en tenant compte des facteurs à l'origine de ces caractéristiques.

C'est ainsi qu'en première partie de cet article, nous avons abordé la problématique des réformes structurelles en considérant qu'elles impliquent la nécessité de satisfaire à certaines conditions préalables liées à l'éducation, à la santé, aux infrastructures et à la transformation des économies de rente en économies productives. Quant aux réformes structurelles proprement dites, elles ont été déterminées comme des facteurs de mutation et de développement des secteurs agricole et industriel dans un souci d'intensifier les échanges intra zone CFA et de promouvoir un développement autocentré des PAZF.

Mots clés : Réforme, Transformation, Développement, Endogène, Spécialisation.

Classification JEL : O1, O3.

Type de l'article : article théorique.

Abstract

This article has sought to identify the main possible reforms that could enable the Franc area, if not to become an optimal currency area, at least to move closer to one.

On the political level, research has shown that policies for the allocation of production factors (fertile land, modern working tools, financial resources) are less favorable to the food sector than to the agricultural export sector.

By prioritizing the objectives of the modern agricultural sector over the superior means in terms of quantity and quality devoted to it, this option has made the extroversion of the economies of

¹ Pays Africains de la Zone Franc ou Pays Africains membres de la Zone Franc

the PAZFs inevitable. Their dependence on the outside world has been a brake on inter-African trade and, by ricochet, an obstacle to endogenous development.

Compared to the secondary sector, the PAZFs have a poorly developed industrial fabric limited to a few industries processing agricultural products or extracting and/or processing mining raw materials.

All in all, the PAZFs appear to be small-scale economies, fairly highly extroverted and whose specialization in the production and export of raw materials makes them particularly vulnerable to exogenous factors.

To overcome this impasse, we have proposed in this article reforms aimed at making the economic integration of the PAZFs an instrument of endogenous development of these countries by taking into account the factors at the origin of these characteristics.

Thus, in the first part of this article, we approached the issue of structural reforms by considering that they imply the need to meet certain preconditions related to education, health, infrastructure and the transformation of rentier economies into productive economies. As for the structural reforms themselves, they have been identified as factors of change and development of the agricultural and industrial sectors with a view to intensifying intra-CFA zone trade and promoting self-centred development of the PAZFs.

Keywords: Reform, Transformation, Development, Endogenous, Specialization.

JEL Classification: O1, O3.

Paper type: Theoretical Research.

1. Introduction

L'examen de la question de l'optimalité ou non de la zone Franc, a conduit d'une part, à mettre en évidence le caractère non optimal de la zone Franc, à la lumière de certains critères d'optimalité d'une zone monétaire, et d'autre part, de montrer qu'en mettant en œuvre un certain nombre de réformes structurelles, la zone Franc peut évoluer vers une zone monétaire optimale.

A l'inverse de ce que préconise la théorie standard des zones monétaires optimales, les PAZF ont au départ de leur processus d'intégration économique et monétaire, procédé d'abord à l'unification monétaire devant servir de facteur d'intégration économique.

L'évaluation du chemin parcouru jusqu'ici montre, l'existence d'une distorsion relativement importante entre l'intégration monétaire et l'intégration économique.

En dépit de quelques avancés observables dans certains domaines, les PAZF n'arrivent pas à dépasser le simple cadre de la coopération monétaire comme si, il suffisait d'adopter simplement une monnaie unique pour bénéficier, de façon automatique, des bienfaits de l'intégration monétaire sur la coopération économique.

Afin de tirer profit efficacement des retombées positives d'une coopération monétaire avancée dans leurs relations économiques, les PAZF auraient intérêt à entreprendre des réformes structurelles qui, associées à une certaine réorganisation de la zone Franc, peuvent laisser espérer des améliorations sensibles de leurs performances économiques.

Afin que le développement n'apparaisse point comme un mirage pour les PAZF, il faudrait que les pays africains en question considèrent l'intégration économique non pas comme une fin en soi, mais comme un puissant moyen par lequel ces derniers peuvent parvenir à un développement endogène de leurs économies.

Cela suppose dans l'espace économique qui s'intègre un changement aussi bien des structures de production, des structures monétaires que des structures d'appui (infrastructures et circuits commerciaux) afin de rendre cet espace relativement autonome pour son développement économique.

A ce sujet, BEKOLO E. Bruno (1974) définit à juste titre l'intégration comme étant : « un processus par lequel on vise à créer, soit au sein d'une même économie, soit entre deux ou plusieurs économies une interdépendance et un réseau de relations tel que l'appareil de production, les réseaux d'échanges, les structures d'accompagnement (monétaires, financières, réseaux de communication) rendent l'espace autonome et organisé en fonction de lui-même et qu'en même temps, l'appareil de production ainsi structuré, soit mis au service des populations qui composent l'espace en intégration et que celles-ci puissent s'en servir, le dominer et l'orienter constamment en fonction de leurs besoins ».

L'intégration économique ainsi définie, nous amène à envisager des réformes de structure et monétaires dans une perspective du développement comme le fait des pays africains pour les pays africains.

Considérant que l'intégration économique et monétaire n'est pas une fin en soi mais un facteur de développement économique, il est question dans cet article, de s'interroger sur les réformes structurelles à envisager pour faire de la zone Franc un des piliers du développement endogène des pays africains membres.

Les réformes structurelles qui suivent, s'inscrivent dans la perspective que les PAZF doivent, dans le cadre d'une stratégie de développement endogène, renforcer les bases de leur intégration économique. De ce point de vue, l'ensemble de ces réformes doivent être sous-tendues par certaines conditions préalables que ces pays doivent satisfaire.

Le cadre théorique de cette étude s'articule sur la version traditionnelle, l'intégration économique est un préalable à l'intégration monétaire. Dans cette optique, une zone monétaire

sera dite optimale, si les pays qui la composent présentent des caractéristiques structurelles semblables qui rendent inutile le recours à une manipulation fréquente du taux de change fixe en cas de chocs asymétriques externes. L'optimalité ici de la zone monétaire est appréciée ex ante.

Les critères d'identification de l'optimalité d'une zone monétaire selon cette approche compte tenu des développements qu'elle va connaître, sont de divers ordres : économique, financier et politique. La mobilité du facteur de production travail, le degré d'ouverture économique et la diversification économique correspondent aux critères pionniers essentiellement économiques. La mobilité du facteur capital, le différentiel nul des taux d'inflation et la corrélation des cycles et des chocs font partie des critères financier et économique ayant contribué à l'extension de la version originelle à d'autres facteurs. Quant aux critères d'ordre politique, on peut mentionner entre autres le fédéralisme budgétaire, la crédibilité des politiques économiques, etc.

Les pays dont les économies remplissent l'une au moins de ces conditions préalables, sont considérés comme plus aptes à former une union monétaire entre eux en adoptant soit un taux de change fixe entre leurs monnaies, soit une monnaie unique. Ainsi, les coûts de renoncement à utiliser le taux de change comme moyen d'ajustement sont minimisés. C'est en fait, la voie suivie par l'union européenne.

A l'inverse du chemin préconisé par la théorie orthodoxe, les pays africains membres de la zone Franc ont emprunté celui consistant à faire de l'intégration monétaire un moyen par lequel ces pays devraient parvenir à l'intégration économique. En référence à ce que préconise la théorie orthodoxe des zones monétaires optimales, l'existence relativement pérenne de la zone Franc ne peut trouver d'explications théoriques. Puisque cette théorie admet que l'intégration économique est un processus graduel qui va de l'économie réelle à l'économie monétaire. L'optimalité d'une zone monétaire est ici subordonnée à la relation de cause à effet établie entre l'intégration économique et l'intégration monétaire des pays concernés. Ce qui signifie qu'un pays qui ne satisfait pas à l'une au moins des conditions économiques préalables d'optimalité n'a aucun intérêt à participer à une union monétaire. En effet, les gains que le pays en question pourra tirer de son adhésion inopportune à l'union, ne pourront pas théoriquement compensés les coûts que vont engendrer sa perte de souveraineté monétaire en cas de chocs exogènes asymétriques fréquents.

On suppose donc que toute démarche contraire à celle suggérée par la théorie classique des zones monétaires optimales conduirait à la formation d'une zone monétaire non optimale.

C'est ainsi que dans le cadre de notre étude, nous avons initiés un préalable au niveau de l'éducation, la santé, les infrastructures ainsi que la transformation économique, accompagner des réformes structurelles du secteur agricole et du secteur industriel pourraient en quelque sorte permettre cette intégration économique.

2. Les conditions préalables aux réformes

Ces conditions à satisfaire préalablement concernent quatre domaines : éducation, santé, infrastructures et spécialisation.

2.1. Préalables au niveau de l'éducation

Le capital humain considéré comme un facteur clé du développement, fait qu'un accent particulier doit être mis dans le développement du secteur de l'éducation. Aucun pays au monde ne peut véritablement aspirer au développement sans véritables ressources humaines dotées des capacités nécessaires pour promouvoir ce développement.

Des peuples bien formés et éduqués constituent des facteurs humains essentiels pour le développement de leur pays. D'où la nécessité d'accorder une importance singulière sur la formation du capital humain. Or, c'est de la qualité du système éducatif qu'un pays donné dispose que dépend la qualité de formation et d'éducation recherchée.

Dans le cas des PAZF, le système éducatif existant trouve ses origines à l'époque coloniale. Il a connu très peu d'évolution significative depuis les indépendances de ces PAZF. Il apparaît alors comme un système inadapté aux besoins des PAZF.

Ces pays, pour sortir de leur état de sous-développement, doivent s'engager dans un processus de développement autocentré.

La plupart des programmes d'enseignement adoptés dans ces pays sont inadaptés aux aspirations des peuples pour lesquels ils sont destinés. Ces programmes aussi bien au niveau primaire, secondaire qu'universitaire correspondent pour l'essentiel aux programmes français transposés. Plus grave encore, est le fait que certains de ces programmes français sont repris dans ces pays africains alors qu'ils ne font plus partie des programmes officiels en FRANCE.

A ces schémas de formation des enseignements mal adaptés aux réalités des PAZF, peut s'ajouter un autre défaut marquant du système éducatif des PAZF, celui d'une insuffisance en termes de qualité et de quantité du personnel enseignant, d'équipement et d'infrastructures scolaires. Ce déficit, s'agissant d'enseignants qualifiés aurait tendance à s'aggraver avec l'expatriation de certains d'entre eux, à la recherche des meilleures conditions de vie et de travail.

Un tel système éducatif déconnecté des réalités socio-économiques et des valeurs culturelles africaines ne peut que constituer un frein à la croissance et au développement des PAZF. Les contenus et les objectifs des enseignements dispensés ne cadrent pas avec les besoins des peuples auxquels ils sont destinés. Largement inspirés des programmes étrangers, les programmes de formation adoptés dans ces pays africains rendent inadaptés leur système de formation aux exigences de progrès économique et social. Les résultats des politiques d'éducation et de formation qui en découlent sont plus ou moins en décalage par rapport aux réalités et valeurs culturelles africaines.

A travers les effets pervers qu'il induit, ce système aurait tendance à vider les campagnes de leurs meilleures ressources humaines à la recherche d'emplois dans les grandes villes (notamment les capitales politiques et économiques des PAZF). Compte tenu des déséquilibres considérables existant entre les offres et les demandes d'emplois, bon nombre de ces migrants se trouveront dans ces villes sans emploi ou en situation de sous-emploi dans des activités informelles quand ils ne sont pas tout simplement candidats à l'émigration.

Des efforts au niveau des États africains doivent être fournis pour mettre en place, un système éducatif qui trouve ses fondements dans les réalités africaines. Cela pourra permettre l'épanouissement de la personnalité, des valeurs et de la culture africaine.

Des nouvelles politiques d'éducation et de formation plus adaptées doivent être mises en œuvre, pour offrir aux africains, des élites et intellectuels dont ils ont besoin pour le progrès socio-économique des pays africains.

Il convient alors que les contenus et les objectifs des programmes officiels soient en rapport avec les aspirations des peuples africains. Dans cette perspective, il est impératif que, le système éducatif, à mettre en place soit un système intégré à son environnement dans le but d'éviter le déracinement de l'apprenant et de développer en lui : une culture réelle africaine, exigence du progrès.

L'émergence et le développement d'un tel système dans les PAZF pourra permettre aux ressortissants africains, d'acquérir un ensemble de valeurs scientifiques, techniques et culturelles qui soient des sources indispensables de progrès et de développement économique de ces PAZF.

Par ailleurs, les conditions d'accès à l'éducation ne doivent pas être dissuasives afin de permettre à un plus grand nombre des personnes concernées d'y avoir accès.

En définitive, dans un cadre plus général de développement humain, afin de doter les ressources humaines africaines des capacités qui leur permettraient de sortir les PAZF du sous-développement et de la pauvreté, le système éducatif préconisé doit également intégrer la formation professionnelle.

A cet égard, les objectifs devant être assignés à ce système d'éducation et de formation professionnelle peuvent être les suivants :

- Au niveau du cycle primaire et du premier cycle de l'enseignement secondaire, le système d'éducation et de formation doit promouvoir un enseignement fondamental de qualité ouvert à un plus grand nombre d'enfants concernés qui permettra de relever le niveau moyen d'instruction.
- Au niveau du second cycle de l'enseignement secondaire, il s'agit également de promouvoir un enseignement de qualité fondé sur un équilibre dynamique entre l'enseignement général et l'enseignement technique. A ce niveau de cycle d'étude également, il est question de préparer les apprenants aux études supérieures dans les filières prioritaires pour le développement des PAZF appelés à s'industrialiser davantage.
- Développer la formation professionnelle pour permettre à la catégorie d'élèves ciblés l'acquisition des connaissances nécessaires à la maîtrise des savoir-faire et indispensable sur le marché de l'emploi ou à l'auto-emploi.

A tous les niveaux des cycles d'études, l'amélioration de la qualité des enseignements résultera d'une maîtrise des effectifs dans le système d'éducation et de formation professionnelle ; des programmes d'enseignement adaptés et fondés sur les valeurs sociales, culturelles et spirituelles africaines, d'une modernisation et accroissement des équipements et structures d'accueil, d'un personnel enseignant motivé par une revalorisation des grilles de salaire, d'un renforcement du dispositif d'orientation scolaire, universitaire et professionnel.

Ces ressources humaines ainsi éduquées et formées ne pourront mettre les compétences acquises au profit des dynamiques d'intégration et de développement des économies des PAZF que si elles jouissent d'une bonne santé. D'où la nécessité pour les PAZF d'améliorer leurs conditions sanitaires.

2.2. Préalables dans le domaine de la santé

Le développement économique est un processus visant à améliorer le bien-être des individus à travers un ensemble de transformations bénéfiques des structures dans divers domaines de la vie socio-économique, qui sont elles-mêmes, une résultante des œuvres humaines.

Il ressort de cette définition que le facteur humain est un facteur essentiel du processus de développement. L'impact des ressources humaines sur le développement économique va ainsi dépendre de la qualité des ressources humaines employées. Mieux ces ressources sont formées et en santé plus élevées seront leurs contributions au développement.

Le processus d'intégration comme facteur de développement dans cette optique, pourra entre autres prendre appui donc sur un secteur de santé relativement performant c'est-à-dire, capable d'assurer aux populations concernées une meilleure santé dans la durée.

Il est vrai qu'à ce jour, certaines maladies ont été vaincues grâce aux progrès non négligeables réalisés en médecine. Toutefois, de nombreuses autres maladies continuent encore de sévir dans les PAZF. C'est par exemple, le cas des maladies infectieuses et parasitaires ...

Leur développement est lié à divers facteurs :

- Insuffisance et état défectueux des infrastructures sanitaires ;
- Insuffisance du personnel de santé qualifié ;
- Carence dans la formation du personnel de santé ;

- Coût relativement élevé d'accès aux soins de santé ;
- Flambée des prix des biens de première nécessité ;
- Non-respect des règles élémentaires d'hygiène ;
- Sous-alimentation et malnutrition ;
- Poids des croyances, des traditions et des interdits.

Pour y remédier, nous pensons que :

Le système de santé doit pouvoir tirer avantage des bienfaits des progrès enregistrés dans le système éducatif, en améliorant la qualité de la formation du personnel de santé (médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants...) tant au niveau des compétences qu'à celui de la conscience professionnelle. En faisant de la conscience professionnelle un acquis chez les professionnels de santé, cela pourrait permettre de faire disparaître les pratiques assez courantes de détournement et de gaspillage des médicaments, tant déplorées dans un certain nombre de milieux hospitaliers. L'insuffisance en termes d'effectif dans le milieu de la santé (d'après les statistiques de sources officielles, le CAMEROUN compte en 2013, un médecin pour 10 000 habitants) doit également être compensée par un recrutement de qualité conséquent des professionnels de santé.

Les PAZF par ailleurs, devraient également faire des efforts aussi bien dans la mise à niveau des structures déjà existantes que dans la construction des hôpitaux et dans l'équipement de ces derniers d'outils de travail modernes.

Pour lutter contre les freins au développement liés à certain(e)s croyances (contre-productives), interdits, superstitions, tabous,... les centres hospitaliers créés ou existants doivent être également des lieux de sensibilisation, d'information, de vulgarisation et d'éducation en matière d'hygiène, de secourisme et de premiers soins. Ces centres pourront ainsi aussi contribuer aux changements de mentalité et de comportement des populations concernées en les faisant accepter l'origine scientifique des maladies.

Les avancées dans les processus d'intégration régionale et de développement vont dépendre en fait des efforts notables qu'aura fournis chaque PAZF dans les domaines aussi bien de l'éducation et de la santé que des infrastructures de transport.

2.3.Mise en place d'un minimum d'infrastructures

La construction des voies de communication est indispensable pour permettre aussi bien le déplacement des biens de leurs lieux de productions vers les lieux de consommation, que les mouvements des facteurs de production des zones où ils existent vers les endroits où ils sont sollicités... et soutenir ainsi le processus d'intégration régionale. L'intérêt des voies et des moyens de communication, dans cette optique, est de favoriser le rapprochement des peuples, des pays et de réduire des distances, etc.

L'absence de routes, de voies ferrées, d'infrastructures portuaires adaptées etc. sont autant des facteurs de blocage aux mouvements des biens et services, à la mobilité des facteurs de production et au développement du commerce à l'intérieur d'un pays qu'entre les pays. La création des voies de communication, la mise à niveau et le développement d'infrastructures portuaires apparaissent alors comme indispensables au processus d'intégration africaine.

Celles-ci doivent être intégrées et complémentaires. Pour des raisons économiques, des anticipations sur l'évolution du trafic sont nécessaires afin de disposer des routes spacieuses répondant au besoin du trafic présent et futur. Cela permettrait qu'elles soient toujours valables même au bout de quinze ans en dépit d'un accroissement du nombre d'utilisateurs.

Ces efforts d'anticipations sont d'autant plus nécessaires qu'ils permettent de rendre moins chère, à long terme, la construction de ces routes spacieuses au lieu de les agrandir au fur et à mesure que se développent les transports routiers.

En l'absence donc de ces infrastructures ; les régions, les pays ou les populations sont isolées et pénalisées. Leur existence est par conséquent nécessaire pour relier et désenclaver.

Disposer des infrastructures de transport et de communication est absolument nécessaire dans tout processus d'intégration parce que ces infrastructures sont de nature à favoriser, comme on vient de le voir, non seulement le désenclavement des régions d'un pays et l'ouverture des économies nationales sur l'extérieur, mais aussi la mobilité des personnes, des biens et des capitaux.

L'organisation ou la restructuration du secteur de transport et de communication doit être au cœur des préoccupations des autorités en charge de promouvoir un développement économique intégré et harmonisé.

Cela implique de faire des choix judicieux des modes de communication susceptibles de désenclaver aussi bien les régions de chaque pays que les pays continentaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de débouchés directs sur la mer.

Le choix rationnel des investissements infrastructurels s'impose dans un souci d'harmoniser les plans de transport et de communication nationaux au plan d'ensemble régional. De telles orientations des politiques infrastructurelles sont indispensables pour améliorer le niveau des échanges régionaux.

En effet, la précarité, l'insuffisance voire l'absence d'infrastructures adaptées sont des causes du cloisonnement des marchés africains et des économies des zones rurales.

En définitive, il faut arriver à rompre avec le rôle extraverti assigné aux infrastructures de transport actuelles pour mettre en place une structure de communication capable de favoriser les opérations de jonction entre les différents pays, entre les entreprises et les marchés des biens et des facteurs de production et cela dans le cadre d'un développement économique endogène.

La mise en place d'un minimum d'infrastructures socio-économiques étant ainsi assurée, rendrait possible une meilleure intégration des économies des PAZF, à condition quand même que celle-ci, s'accompagne d'un changement de spécialisation des économies africaines pour accroître leur interdépendance dans une perspective de développement autocentré.

2.4. Passer des économies de rente aux économies de transformation

La zone Franc a permis aux économies des pays africains membres, une assez grande ouverture sur l'extérieur sans que pour autant ces pays n'aient pu depuis lors, en dépit des choix qui s'offrent à eux dans le cadre de la division internationale du travail, changés de spécialisation économique.

Les PAZF demeurent des économies de rentes avec un faible niveau de développement du secteur industriel. Du fait de leur spécialisation primaire, fondée sur la production et l'exportation des matières premières agricoles et minières, les économies des PAZF souffrent de certains maux structurels.

En l'état actuel de leurs structures économiques, tout réaménagement de la zone Franc, sans certaines transformations économiques profondes, ne pourra pas produire des résultats significatifs escomptés. D'où la nécessité d'entreprendre quelques changements profonds des économies des PAZF qui pourront permettre à la zone Franc dans sa mue, de devenir une zone monétaire optimale eu égard à certains critères.

On l'a vu plus haut, les économies africaines de la zone Franc sont des économies ouvertes sur l'extérieur en particulier sur les pays développés. Toutefois vis-à-vis d'elles-mêmes, ces économies africaines de la zone Franc le sont beaucoup moins.

Par ailleurs, la structure de leurs échanges extérieurs montre que les produits primaires échangés représentent une part relativement importante de leur commerce extérieur comparée à celle des produits manufacturés.

En outre, on observe généralement que ces économies africaines sont soit faiblement diversifiées, soit mono productrices (ou mono exportatrices). Cette situation, quoique

préjudiciable depuis à l'économie des PAZF, n'a guère véritablement évolué en faveur de ces derniers.

Les performances économiques des PAZF demeurent fortement tributaires des facteurs exogènes. On observe jusqu'en ce moment que ces économies nationales extraverties restent à des degrés différents vulnérables aux problèmes structurels suivants :

- Baisse tendancielle des cours des matières premières ;
- Tendance à la baisse de la demande mondiale de leurs produits primaires ;
- Les matières premières échangées sont de faible valeur ajoutée ;
- Les économies africaines sont dans ces échanges commerciaux internationaux «price-taker» ;
- La concurrence des produits de substitution et des producteurs des pays émergents;
- Les prix des produits primaires exportés sont fixés en dollar ;
- Insertion marginale à l'économie mondiale.

Ces problèmes de divers ordres sont semblent-ils pour l'essentiel liés à la spécialisation « appauvrissante » des PAZF. Cette dernière a eu comme conséquence pour les PAZF, de générer une croissance relativement faible et de maintenir ces pays à l'état de sous-développement.

Il convient, pour toute tentative de solution visant à rendre moins vulnérables les économies des PAZF aux problèmes évoqués ci-dessus, de reconsidérer leur spécialisation internationale actuelle en les encourageant sur la voie d'un développement endogène. Dans cette perspective, l'intégration économique et monétaire doit être envisagée comme un outil de croissance et de développement. Pour être un instrument efficace, celui-ci doit s'utiliser dans les conditions optimales.

Les économies des PAZF doivent alors renforcer leurs bases d'intégration économique régionale pour stimuler les échanges commerciaux entre elles, à partir d'une réorganisation institutionnelle ou de l'application stricte des textes déjà existants, en mettant en œuvre tout ce qui peut contribuer à accroître les échanges commerciaux interafricains.

Ces pays doivent également s'industrialiser et développer leur secteur agricole. Ces changements de cap supposent qu'un certain nombre de préalables doivent être satisfaits par la réalisation d'un minimum d'infrastructures comme on l'a déjà vu sur le plan social et économique.

Dans la même optique, sortir du cadre traditionnel des exportations des produits primaires pourrait permettre aux économies africaines de la zone Franc de franchir un nouveau palier sur le plan de leur industrialisation.

Des opportunités nouvelles s'offriront à elles dans le choix des activités industrielles de transformation, des produits primaires, de substitution des importations ou dans l'industrialisation de l'agriculture (nous comptons y revenir plus loin).

Cependant, pour des questions de compétitivité et en raison de la dimension réduite de leurs économies, les PAZF doivent produire en vue de satisfaire les besoins non seulement nationaux mais également régionaux. Produire pour des espaces de marché plus grands que les marchés locaux est susceptible de leur permettre de réaliser des économies d'échelle. Par conséquent, les productions nationales des biens de consommation finale doivent chercher à satisfaire la demande sous-régionale ou régionale afin de compenser la faiblesse de la demande nationale liée à l'étroitesse du marché domestique.

Dans l'optique d'amortir les coûts élevés que pourrait induire une réorientation de leurs activités industrielles, les PAZF doivent conjuguer leurs efforts d'investissement en réalisant des investissements collectifs, en appui à la promotion et/ou au développement de ces activités industrielles.

En cas de ressources internes ou communes insuffisantes, les PAZF² peuvent solliciter des appuis financiers extérieurs au niveau européen ou des institutions financières internationales (BAD³, BIRD⁴, FMI⁵...).

Compte tenu des contraintes financières que leur imposerait le montant des ressources propres, collectives et extérieures que ces économies africaines auront mobilisé, les PAZF doivent procéder aux changements de façon graduelle et sélective.

3. Les réformes structurelles

Ces réformes sont proposées dans le but, de favoriser le développement de l'intégration économique des PAZF dès lors qu'il est admis, qu'une intégration poussée des économies des PAZF peut servir de facteur à leur développement endogène.

Les principaux domaines visés par ces différentes réformes sont : l'agriculture et l'industrie.

3.1. Développer le secteur agricole

Les politiques agricoles actuelles tendent à privilégier les cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières. Les populations africaines souffrent de divers problèmes alimentaires.

La production agricole alimentaire est insuffisante en regard des besoins régionaux. Les moyens et les facteurs de production alloués à ce secteur agricole sont non seulement obsolètes techniquement mais aussi insuffisants en termes de crédits et d'équipements réellement affectés aux cultures vivrières.

Les montants de crédits sont, par exemple, la plupart de temps peu significatifs par rapport aux annonces qui sont faites par les pouvoirs publics dans leurs discours. Par ailleurs, les crédits alloués sont dans la plupart des cas des crédits de campagne et de commercialisation... bref des crédits sur le court terme. Les États africains auraient donc tendance à favoriser, dans les faits, les cultures d'exportation.

Il n'est pas ici question d'opposer les deux types de culture si ce n'est de montrer la nécessité de prendre en compte l'importance de chaque type de culture.

En effet, les économies africaines doivent s'efforcer de rompre leur dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur et dépasser le stade de l'agriculture de subsistance en cherchant à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette perspective requiert pour ces pays africains d'importantes réformes agraires qui passent par une mécanisation de leur agriculture, une réallocation des terres, etc.

Pour sa mécanisation, le secteur agricole aura besoin par conséquent des biens d'équipements et d'outils modernes de travail, pour des raisons d'efficacité et d'efficience. Ces différents biens devant provenir de l'étranger, il faut aux pays africains de la zone CFA, trouver des devises pour le règlement de ces importations vitales à leurs économies.

Il est donc question pour les peuples africains, compte tenu de cette double nécessité (la lutte contre le déficit alimentaire et le besoin de devises), de parvenir à l'optimalisation de ces deux types de cultures (vivrières et industrielles) à travers la levée des contraintes alimentaires, sans pour autant renoncer ou compromettre l'acquisition des devises.

Pour ce faire, les paysans doivent pouvoir disposer des surfaces de terre cultivables et fertiles relativement étendues. Dans cette perspective, la redistribution des terres et une organisation des paysans en coopératives deviennent également une nécessité. Ces évolutions ne seront possibles que si les États africains font preuve d'une ferme et réelle volonté politique d'accroître

² Pays Africains de la Zone Franc ou Pays Africains membres de la Zone Franc

³ Banque Africaine de Développement

⁴ Banque internationale pour la reconstruction et le développement

⁵ Fonds Monétaire International

les ressources destinées à l'agriculture vivrière et d'améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs.

En effet, dans ces conditions, il incombe aux États africains de créer non seulement les conditions favorables à la revalorisation du métier d'agriculteur, mais aussi d'offrir un cadre incitatif au regroupement en coopérative des paysans. Toutefois, vis-à-vis des pouvoirs publics ces coopératives ainsi créées doivent disposer de certaines marges de manœuvre dans leur fonctionnement.

Il apparaît alors nécessaire que ces structures de regroupement des paysans puissent s'organiser en interne, en comptant d'abord sur l'apport des adhérents en termes de ressources humaines, matérielles et financières propres. La propriété des moyens de production et financiers doit être collective.

Une autonomie dans les finances et l'administration des coopératives leur permettrait ainsi d'éviter les écueils de la bureaucratie souvent pesante et paralysante.

Au sein de ces coopératives, les membres auront à charge entre autres :

- De concevoir et d'exécuter par eux-mêmes les plans établis ;
- De mettre à la disposition des adhérents des équipements Modernes ;
- De vulgariser les techniques de culture et d'organiser le marché.

De telles mutations dans le monde rural agricole, pourraient relancer la production agricole, en renforçant les capacités techniques et scientifiques de production des agriculteurs grâce à :

Une utilisation optimale des nouvelles terres arables mises à leur disposition ; Des techniques culturelles et outils de travail modernes acquis. Il s'agit, par exemple, pour ces paysans de regrouper les terres redistribuées afin de disposer des grandes exploitations agricoles qui vont leur permettre le plein emploi de leurs moyens de production et la mécanisation de leurs activités agricoles. Faute de quoi, ils ne pourront produire qu'en dessous de leur capacité potentielle de production. Du fait que les ressources humaines et matérielles ne pourront pas être pleinement utilisées.

La réussite d'une telle dynamique de restructuration va dépendre également d'autres conditions à satisfaire telles que :

Une amélioration de la condition du paysan en faisant en sorte que la plus-value qu'il crée, lui profite et que sa production soit achetée à sa juste valeur.

Un changement de mentalité de la part des décideurs politiques et autres experts ou institutions internationales, qui doit conduire ces derniers à faire preuve d'un peu plus de considération pour les paysans en se mettant à leur écoute, en respectant leurs connaissances et en les impliquant dans tout projet ou grande décision nationale les concernant.

Une réforme du système de crédit agricole caractérisée par la possibilité offerte aux paysans de pouvoir financer autant leurs besoins de campagne et de commercialisation de court terme que leurs besoins d'équipements de pointe, des techniques de cultures modernes et des méthodes de vulgarisation de moyen et long terme.

La vente à des prix rémunérateurs des productions agricoles des paysans. Ceci leur offrira la possibilité de pouvoir mettre sur pied, un système de mobilisation de l'épargne rurale.

Les paysans doivent être formés pour assurer les responsabilités qui sont les leurs ou auxquelles ils peuvent prétendre. A cet effet, un système d'éducation rural adapté, doit être mis en place.

Dans ces différentes perspectives de réformes agraires, il n'est point question d'encourager la paysannerie au seul développement des cultures vivrières, pour l'atteinte de l'objectif de

l'autosuffisance alimentaire, au moment où les économies africaines tendent à évoluer dans un environnement de libéralisation de plus en plus marqué par l'encouragement de l'esprit d'initiative.

Il faut aussi que les paysans s'organisent autrement et se regroupent dans le but de développer et de vendre les cultures industrielles à leur juste prix dans la mesure où, les paysans travaillant dans des conditions plutôt favorables, ces cultures industrielles leur permettraient, sur les marchés internationaux, de gagner des devises nécessaires aux importations vitales pour leurs économies.

Les moyens et les facteurs de production doivent être répartis de telle manière que l'optimum puisse être atteint entre les deux types de culture afin d'assurer, aussi bien l'autosuffisance alimentaire que l'acquisition des moyens de paiements internationaux nécessaires aux règlements des importations indispensables à la bonne marche des activités économiques nationales.

Cependant, sans une amélioration sensible des conditions de vente sur le marché international des cultures industrielles et sans autosuffisance alimentaire, il sera très difficile au secteur agricole de réaliser des surplus qui peuvent constituer un élément de base au développement. Sans être un élément suffisant, le surplus agricole peut cependant constituer une source de développement industriel.

En effet, l'histoire du développement, nous enseigne que le développement du surplus agricole fut la première base du développement des métiers, des différenciations sociales, des industries... [cf. J. M. ALBERTINI (1987), W. ROSTOW (1970), F. CROUZET (1967)].

Après la révolution industrielle, le surplus a cessé d'être exclusivement agricole pour devenir économique et son accumulation a favorisé la création des moyens de production de plus en plus nombreux et diversifiés à mesure que la croissance s'améliorait. Ce qui a permis de transformer les produits agricoles sur place.

En définitive, il résulte que le surplus agricole est une condition nécessaire mais pas suffisante. Cependant, il faut que les réformes du secteur agricole, puissent chercher à le créer et à le développer pour qu'il soit utile à l'économie.

Cet objectif ne peut être atteint que, si le monde rural actuel s'appuie sur des structures coopératives mais également s'implique dans les décisions qui les concerne et que le métier d'agriculteur soit revalorisé.

L'intégration régionale pour le développement économique des PAZF ne pourra se faire qu'à travers non seulement la mise en place des infrastructures socio-économiques et le développement du secteur agricole, mais aussi grâce à l'industrialisation des économies des PAZF.

3.2.Industrialisation des économies africaines

L'industrialisation est pour toute économie un facteur de progrès dans le monde contemporain. Elle constitue aussi pour tout pays, non seulement une voie permettant d'accéder à l'indépendance économique mais aussi un moyen efficace de lutte contre le chômage.

Selon ALBERTINI (1987), « l'industrialisation, c'est en définitive la transformation de toute la société par un ensemble ordonné d'industries ». Il ressort de cette définition que l'industrialisation n'est pas une simple juxtaposition d'usines ou d'activités industrielles sans aucun lien entre elles.

Cependant une économie qui veut s'industrialiser a des choix économiques à faire, afin que celle-ci puisse créer un tissu industriel intégré qui la rende moins dépendante de l'extérieur.

Au regard de la définition d'ALBERTINI ci-dessus, peut-on considérer les économies africaines de la zone Franc comme des pays industrialisés ?

On serait tenter de répondre par l'affirmative si l'on s'en tient seulement au simple fait que le secteur industriel, dans la plupart des économies de ces pays, est caractérisé par l'existence

d'une multitude d'usines ou industries excepté que la plupart du temps ces usines ou ces industries sont isolées les unes des autres.

Or, selon la définition évoquée ci-dessus ou par rapport à l'exemple des pays européens industrialisés, l'industrialisation se caractérise par des activités industrielles complémentaires. L'industrialisation implique des effets d'entraînement sur les autres secteurs. In fine, ses effets bénéfiques se propagent sur l'ensemble de l'économie ou de la région. Par le biais de l'industrie ou de l'emploi des machines, tout travailleur bien outillé améliore son rendement. La productivité du facteur travail se voit ainsi améliorée.

Aussi, l'exemple des pays d'Europe industrialisés tend à montrer qu'une activité industrielle naissante ou en développement entraîne généralement d'autres.

Si on considère l'exemple de l'automobile ; depuis son apparition elle a influé sur divers domaines d'activités tels que la métallurgie, la sidérurgie, la chimie, la pétrochimie ou encore le domaine de la construction et des travaux (autoroutes et parkings, etc.), des services (publicité, commerce et réparation...) ou même encore elle a contribué au développement des activités non productives combien nécessaires comme celle de la police.

S'il est vrai qu'en Afrique il existe un tissu industriel, celui-ci est particulièrement tourné pour l'essentiel vers l'extérieur. Cette situation de dépendance extérieure le rend moins intégré en Afrique qu'il ne l'est avec le tissu industriel des pays développés.

Malgré leur nombre, en l'absence de liens de complémentarité entre les industries coexistantes, dans les économies africaines de la zone Franc, on ne saurait considérer la zone Franc Afrique comme une zone industrialisée.

Au CAMEROUN par exemple, on peut citer quelques industries coexistantes sans lien entre elles : Brasseries, Cicam, Sodecoton, Cimemcam, etc.

En outre, dans ces économies africaines, le tissu industriel créé n'a pas réussi à intégrer ni les couches sociales, ni les régions des pays encore moins à favoriser l'amorce d'un développement économique de ces pays.

Les effets produits par les industries africaines sont contraires à ceux observés dans les pays industrialisés où l'industrialisation (malgré la perte de certains emplois qu'elle a occasionnée dans ces régions industrialisées du monde développé) a été un moyen pour résorber le chômage au début du XX^e siècle par exemple.

En effet, dans ces pays développés là où les machines remplaçaient les hommes, ces derniers étaient dans l'obligation d'émigrer vers les villes proches de leur localité d'origine, et arrivaient parfois même jusqu'à la capitale où ils parvenaient non sans mal à trouver finalement un emploi. Parfois, ils étaient embauchés dans les usines où ces machines étaient justement fabriquées, parfois dans les ateliers où on les réparait, etc.

Aujourd'hui, certaines de ces machines importées en Afrique, remplacent également les hommes et les femmes, qui après quoi ne parviennent pas à trouver pour la plupart un emploi y compris dans les villes voisines de leur localité d'origine ou dans la capitale.

Les mouvements migratoires provoqués par l'extérieur ou par l'utilisation des machines importées dans le système productif des pays africains ne sauraient être des réponses appropriées pour la lutte contre le chômage dès lors qu'ils ne découlent pas de la nécessité de satisfaire les besoins d'un développement industriel endogène s'appuyant sur une croissance interne des économies de ces pays.

Les PAZF exportent essentiellement des matières premières (agricoles ou minières) aux pays industrialisés, pour leur acheter en contrepartie des biens d'équipements ou machines à l'instar des tracteurs. Or, ces tracteurs vendus aux pays africains créent des emplois dans les pays exportateurs. Puisque lesdits tracteurs, une fois arrivés en Afrique en se substituant aux hommes et femmes africains vont entraîner, entre autres : une aggravation du chômage, d'importantes disparités sociales et un développement des bidonvilles.

L'industrialisation africaine actuelle coûte assez à l'Afrique. Sa mise en place s'est faite suivant une autre perspective d'analyse, par souci de respecter des critères comme ceux de l'intensité des facteurs de production et de la balance des paiements.

En effet, il apparaît dans les pays africains que le capital est rare, la main d'œuvre abondante et les importations sont fortes. Par conséquent, ces pays préfèrent non seulement investir dans l'industrie légère, protéger l'artisanat et la petite industrie par des barrières douanières mais aussi rechercher des méthodes de production simples.

Malheureusement, cela se traduit par une augmentation des importations des produits intermédiaires et des équipements. Les droits de douanes destinés à protéger l'industrie locale seraient préjudiciables au consommateur à un double niveau : les produits locaux de substitution ainsi protégés s'achètent souvent à des prix très élevés et ne sont pas toujours de bonne qualité et les producteurs africains protégés par des barrières douanières vont se trouver dans des situations de monopole où ils réalisent des super profits dans la médiocrité.

Du point de vue du critère de la balance des paiements, certains pays africains ont adopté les industries de substitution des importations. Celles-ci ont également conduit à une industrialisation non intégrée dépendante des importations accrues des produits intermédiaires et d'équipements. Malheureusement, les conséquences de cette option se trouvent être à l'opposé de l'objectif recherché.

En définitive, l'industrialisation fondée autant sur le critère de la rareté du capital que sur celui de la balance des paiements semble mener à l'impasse.

Compte tenu des limites ci-dessus mentionnées, nous pensons que l'industrialisation africaine pour être efficace sur le long terme doit présenter des caractéristiques lui permettant d'avoir un ancrage au niveau local, sous-régional ou régional. Dans cette perspective, la mise en place des industries industrialisantes s'avère nécessaire et ce, pour au moins deux raisons :

- Faciliter l'intégration économique des pays.
- Favoriser le développement économique endogène des pays concernés.

S'inscrivant sur le long terme, l'industrialisation des PAZF doit être le fait aussi bien des États africains, soutenus dans leurs efforts conjugués par l'aide internationale, que celui d'un partenariat avec des groupes privés qui manifestent un certain intérêt. A moins que ces derniers estiment inopportune leur participation à ce stade du processus.

Cependant pour plus d'efficacité et de rentabilité, il est souhaitable que ces processus d'industrialisation des économies africaines conduisent à terme à leur privatisation.

S'agissant de la localisation industrielle, il est préférable qu'elle s'appuie sur des pôles de développement au lieu de procéder à la recherche de l'équilibre régional qui semble être une voie hors de leur portée, si elle n'est pas simplement illusoire.

Il faudrait toutefois pour de telles options stratégiques de développement industriel éviter que, les pôles de développement choisis n'exercent des effets négatifs sur leur environnement en appauvrissant celui-ci par la fuite des cerveaux, des capitaux ou l'épuisement des ressources naturelles.

Il s'agit, derrière le choix d'implantation des industries aux effets industrialisant, de créer des centres de polarisations industrielles dépendant des dotations en facteurs sur lesquelles doivent s'articuler la division de l'espace et la spécialisation en pôle de développement.

Il peut être question par exemple dans les zones CEMAC⁶ et UEMOA⁷, à partir des industries extractives implantées dans les régions riches en matières premières de ravitailler les industries de transformation créées en ressources minières et énergétiques. Lesquelles industries de transformation vont à leur tour fournir, en biens intermédiaires et d'équipements, les industries de biens de consommation dont les produits par la suite seront commercialisés au niveau des marchés communs ou africains.

⁶ Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

⁷ Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

Pour les régions aux sous-sols fertiles si propices à la culture des produits vivriers et/ ou industriels, l'apport en amont des industries lourdes leur permettra de s'équiper en moyens modernes et performants leur permettant de disposer désormais des capacités à même d'accroître autant les superficies cultivées que les rendements et la production.

Par exemple, les industries sidérurgiques et métallurgiques pourront se consacrer à la production de l'acier localement pour son utilisation dans les usines destinées à la fabrication entre autres des tracteurs. Les agriculteurs africains en possession des tracteurs ainsi fabriqués, pourront alors les utiliser dans le cadre de l'amélioration de leurs performances ou produire à une échelle plus grande du blé, du maïs, du riz... ou du cacao, café, coton, hévéa, noix palmistes. Dans les conditions de travail améliorées, ces paysans vont contribuer de façon significative à l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire en permettant par ailleurs, non seulement de nourrir à la fois la main d'œuvre agricole et industrielle mais aussi de fournir à d'autres industries en aval des matières premières agricoles nécessaires à la fabrication des produits tels que le chocolat, les pneus, les tissus, l'huile de palme, etc.

Il s'agit en quelque sorte, grâce aux effets d'entraînements de certaines industries de base, de créer ou de relancer un ensemble d'activités industrielles complémentaires entre les industries lourdes et les industries légères sur la base d'une logique de filière ou de remontée inverse de filière.

Il convient de souligner aussi que les stratégies de développement industriel doivent reposer sur une fourniture suffisante d'énergie à moindre coût ou bon marché pour un fonctionnement optimal des industries créées ou déjà existantes. Les PAZF doivent par conséquent disposer des capacités de production et d'offre largement suffisante (Niamey, la Capitale du NIGER⁸ par exemple, au cours de la période entre fin mai et fin juin 2013, a connu plus de trois semaines sans discontinuer de coupures générales d'énergie électrique).

Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de multiplier des sources d'énergie concurrentes entre les différents PAZF. Ce serait non seulement inutile mais aussi extrêmement coûteux. En revanche, il serait judicieux de les créer uniquement sur les sites offrant certains avantages concurrentiels naturels.

A cet égard, une des solutions pourrait consister à mettre sur pied des centrales nucléaires et thermiques ou à construire des barrages sur les fleuves dans les régions ou pays disposant abondamment des minerais de fer, de cuivre, d'uranium ou d'un fort potentiel hydroélectrique sur les fleuves. Le choix des sites d'implantation dépendra alors des avantages géoéconomiques qu'offrent les sites en question. Une telle option, permettrait aux PAZF de disposer des sources largement suffisantes en énergie pour alimenter leurs activités industrielles en ressources énergétiques moins coûteuses. Dans ces conditions, l'industrialisation des PAZF pourra se faire avec quasiment l'assurance que leurs activités économiques seront à l'abri de toute perturbation majeure liée aux problèmes de déficit d'offre d'énergie électrique. Toutes choses étant égales par ailleurs, les économies de ces pays africains pourront ainsi réaliser des gains de compétitivité.

Ces vastes pôles de développement industriel ainsi créés pourront transférer leurs effets à toutes les autres régions grâce à la mise en place des infrastructures examinées plus haut. Il y a lieu d'espérer pour les PAZF que s'opèrent les effets bénéfiques suivants :

- Un élargissement du tissu industriel permettant de résoudre les questions liées à l'emploi ;

⁸ : Le Niger est un pays membre de l'UEMOA important 80 % de son énergie du NIGERIA et ne produisant sur place que 20 % de l'énergie dont il a besoin. Or, il est spécialisé dans la production de l'uranium qui correspond à la première richesse de son sous-sol et qui constitue en même temps, une matière première pouvant servir à produire de l'énergie électrique. Par ailleurs, ce pays dispose en plus du pétrole comme ressource naturelle, du fleuve NIGER d'où il tire son nom. Ce dernier représente un fort potentiel hydro-électrique y compris même pour la sous-région. En définitif, le NIGER, pays africain de la zone Franc a le privilège de disposer d'une variété de sources potentielles d'énergie.

- Une transformation du milieu et de la structure de l'appareil de production ;
- Une économie des devises résultant d'une baisse sensible des importations des biens de consommation.

Par ailleurs, ces mutations industrielles dans les conditions définies ci haut, vont entraîner des aménagements des régions ou des territoires. Ce qui pourra favoriser une mobilité de la main d'œuvre liée aux motifs aussi bien professionnels que géographiques.

Les actifs sans emploi ou en sous-emploi vont nécessairement dans ces mutations migrer des régions ou pays à fort taux de chômage vers des régions ou pays à faible taux de chômage (c'est-à-dire où l'offre de travail s'est raréfiée) à la recherche d'un emploi correspondant à leur profil.

A long terme, de telles évolutions pourront conduire à une assimilation plus rapide des travailleurs migrants aux ressortissants nationaux, à ne plus s'attacher au principe de la priorité du marché national de l'emploi.

La création de nouvelles activités ou la relance d'anciennes activités économiques qu'induit la formation des grands pôles de développement à travers la mise en place des industries industrialisantes, constitueront non seulement des facteurs d'une croissance économique relativement rapide mais également, en suscitant des mouvements migratoires et des adaptations, un moyen de renforcer la solidarité régionale.

Le financement de ces investissements liés à la mise en place des industries industrialisantes doit se faire sur la base des ressources financières nationales (publiques et privées), sous-régionales (communautaires) et internationales.

L'allocation des fonds dans un contexte financier considéré plus ou moins difficile, doit se faire selon des critères objectifs qui tiennent compte de la qualité des investissements à financer pour une meilleure utilisation des ressources mises à disposition.

Au niveau interne à titre indicatif, un effort doit être fait pour mobiliser l'épargne locale et tirer avantage d'une adaptation des institutions financières aux exigences d'un développement autocentré (la question de réforme des banques est abordée plus bas).

L'épargne peut provenir du secteur traditionnel et agricole, de la fiscalité et du secteur moderne. Beaucoup des pays actuellement industrialisés ont financé leur industrialisation par l'agriculture (FRANCE, JAPON, ÉTATS-UNIS d'Amérique au 19^e siècle ; ALBERTINI J.M. (1987)). Cependant, dans certains pays du monde en développement, les prélèvements effectués sur le secteur agricole auraient tendance à entretenir une classe qui se livre aux activités de consommation des produits importés.

S'agissant de la fiscalité, celle-ci en empêchant la consommation peut être assimilée à une épargne des ménages. Dans les PAZF une réforme fiscale harmonisée s'avère nécessaire pour éviter les pratiques dites « d'optimisation fiscale » et permettre la poursuite de certains objectifs fondamentaux.

Cette réforme fiscale doit avoir pour principaux objectifs à atteindre :

- Le maintien d'un équilibre économique et monétaire ;
- Faciliter la formation de capital et l'accroissement de la productivité ;
- Permettre de résorber les distorsions dans la possession des richesses et dans les niveaux de vie.

En effet, contrairement à ce qui se passe souvent dans les pays africains, la réforme fiscale devrait permettre d'équilibrer les dépenses budgétaires et non exclusivement à l'aide des recettes douanières. Il est donc souhaitable que la réorientation de la fiscalité soit centrée sur l'économie interne.

Dans cette optique, on peut comme le suggère ALBERTINI J. M. (1987) envisager dans un premier temps, une imposition des bénéfices assez élevée pendant au moins les cinq premières années qui suivent l'installation des sociétés et dans un second temps, on essaiera de réduire l'impôt chaque fois qu'une entreprise investit dans les secteurs prioritaires définis plus haut.

Enfin, la fiscalité devra aussi frapper non seulement les hauts revenus, par exemple à travers un impôt progressif dans un souci de justice sociale mais aussi les privilégiés urbains orientés vers la consommation des biens importés. Ce faisant, on ferait ainsi supporter à l'économie urbaine le financement des investissements nécessaires à la mise en place des industries industrialisantes et non au secteur rural.

Les investissements visant à créer des pôles de développement peuvent être déterminés et réalisés en fonction des contraintes de localisation, des économies d'échelles probables, de l'importance des effets d'entraînement espérés sur les autres secteurs et des facilités d'accès aux ressources productives.

Aussi, pour leurs besoins de financement, des efforts doivent être faits pour encourager la mobilité des capitaux (nous comptons y revenir plus bas) comme étant une source parmi d'autres non négligeables, de financement des plans d'investissement. Une mobilité des capitaux plus forte aurait tendance à accroître les moyens de financement disponibles. Cependant, certaines régions doivent être favorisées par rapport à d'autres parce que moins attractives économiquement. Il convient dans ce cas pour les États africains d'envisager aussi la création d'un fonds spécial dans les zones CEMAC et UEMOA dont les modalités de financement restent à définir par les pays membres respectifs. La mise en place de telles structures aura pour objectif d'apporter des concours financiers à ces régions en difficultés cherchant à investir à l'effet de résorber les déséquilibres à leur désavantage.

Autant il est nécessaire pour le financement de l'implantation d'unités industrielles que les PAZF diversifient leurs sources de financement, autant il est important que le secteur privé apporte sa contribution dans l'effort à capter plus d'épargne. L'implication du secteur privé à l'atteinte de cet objectif, peut passer par le développement des Bourses Régionales des Valeurs Mobilières (BRVM⁹).

Dans la zone UEMOA, la bourse d'Abidjan s'est transformée en bourse régionale (BRVM) en 1998. Selon la banque de FRANCE (2010), plus de quinze ans après le démarrage de ses activités en 1998, la BRVM demeure une place essentiellement ivoirienne dans la mesure où fin 2008, sur les trente-huit sociétés inscrites à la cote actions (inchangé par rapport à 2007), quatre seulement n'étaient pas ivoiriennes : la Sonatel (SÉNÉGAL), la Bank of Africa (BÉNIN), la Bank of Africa (NIGER) et Ecobank Transnational Incorporated – ETI – (TOGO).

Mais son développement est encore nécessaire pour mobiliser davantage d'épargne en Afrique de l'ouest et favoriser l'entrée en bourse des sociétés de la sous-région autres que celles de la CÔTE D'IVOIRE.

Quant à la bourse régionale de la CEMAC (BVMAC¹⁰) qui a son siège à Libreville, elle peine encore à prendre son envol en raison des rivalités qui l'opposent à la bourse camerounaise ouverte à Douala (DSX¹¹). Peu d'entreprises ont été introduites de part et d'autre depuis leur mise en place.

Pour les rendre attractives et véritablement opérationnelles, les États concernés doivent non seulement œuvrer pour leur fusion mais aussi mener des actions de sensibilisation en vue de vulgariser la culture boursière. Le développement comme la viabilité de la BVMAC en dépendent au vu de ce que chacune d'elle représente aujourd'hui comme importance en termes financiers.

Dans la quête de l'épargne par rapport aux banques, il faudrait envisager qu'à côté des banques de dépôts soient créées des banques à vocation aussi régionale de type banque d'investissement, banque de développement ou banque des PME dans un partenariat entre secteur public et secteur privé.

⁹ Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

¹⁰ Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale

¹¹ Douala Stock Exchange

Mais au-delà de la question des moyens à mettre en œuvre pour diversifier les sources de financement des projets d'investissement intégrateurs, il y a le fait que ces projets d'investissement dans leur mise en œuvre peuvent être source de conflits d'intérêt.

En effet, la réalisation des projets industriels à des fins d'intégration économique des PAZF met en jeu des intérêts divers (nationaux et sous-régionaux). Cette situation commande alors la nécessité de coordonner toutes les actions qui s'y rapportent. Étant entendu qu'une intégration économique implique généralement la restructuration des économies nationales afin de les rendre compatibles et homogènes, en leur conférant une dynamique interne propre.

Dans le cadre des zones CEMAC et UEMOA qui nous intéresse, ces modifications ne peuvent se produire que par une réorientation des investissements vers des secteurs primordiaux au développement d'industries aux effets d'entraînement plus importants et dont les conséquences, seront non seulement d'élargir le tissu industriel, mais également de résorber les déséquilibres entre les différents pays partenaires.

Cependant, dans une perspective d'intégration afin de minimiser tout risque de conflits d'intérêt, il importe qu'une structure au niveau sous-régional coordonne les actions de tous les centres de décision. A partir du moment où les secteurs sont interdépendants, un choix effectué dans un secteur a (ou peut avoir) des conséquences plus ou moins importantes sur les autres.

A cet effet, la coordination doit se rapporter à tous les secteurs de la politique économique dans l'espace à intégrer (politique d'investissement, de transport, de commerce, de l'agriculture) sans quoi il faut craindre que n'apparaissent des risques élevés de résultats imprévisibles et surtout négatifs.

Pour sa mise en œuvre, une telle coordination peut passer par une planification définie non pas par un État particulier, mais par un organe sous-régional au sein duquel sont représentés les différents États concernés.

Dans cette optique, un plan régional doit être élaboré. Celui-ci devant déterminer une stratégie d'ensemble des grands choix, dont va dépendre l'équilibre de l'espace en intégration, la répartition des coûts et avantages de l'union.

Quant aux plans exécutés au niveau national ils ne seront que la résultante des orientations définies sur le plan régional.

L'objectif d'une telle approche d'intégration des PAZF est de faire au final, des zones CEMAC et UEMOA, des économies non pas totalement repliées sur elles-mêmes mais aussi, par cette voie, de mieux préparer ces pays africains à s'ouvrir sur le reste du monde pour une meilleure insertion de leur économie au marché mondial. Le passage par l'intégration des économies des PAZF permettrait à ces derniers, de se doter des capacités à générer des moyens de production lesquels seront eux-mêmes générateurs de biens correspondant aux besoins des larges masses populaires.

Avec la mobilité des facteurs de production (main d'œuvre et capitaux) et le développement des échanges à l'intérieur des espaces économiques intégrés, les économies des PAZF ne seront plus fortement dépendantes des demandes extérieures mais au contraire dépendront davantage de leurs propres demandes.

C'est ainsi qu'on pourra parler de développement économique endogène où les mécanismes d'ajustement, permettant la réalisation d'une union monétaire optimale trouveront la pleine mesure de leur efficacité.

Toutefois, de tels objectifs ne pourront être atteints que si, parallèlement aux réformes structurelles proposées, des réformes monétaires sont entreprises au sein de la zone Franc permettant aux pays africains des politiques monétaires et financière relativement autonome.

4. Conclusion

Il a été question dans cet article de déterminer les principales réformes possibles pouvant permettre à la zone Franc sinon de devenir une zone monétaire optimale du moins de s'en rapprocher.

Sur le plan politique, les travaux de recherches ont conduit à relever que les politiques d'allocation des facteurs de production (terres fertiles, outils de travail modernes, ressources financières) sont moins favorables au secteur vivrier qu'au secteur agricole d'exportation.

En privilégiant ainsi les objectifs du secteur agricole moderne au regard des moyens supérieurs en quantité et en qualité qui lui sont consacrés, cette option a rendu inévitable l'extraversion des économies des PAZF. Leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur a été un frein aux échanges interafricains et par ricochet, un obstacle au développement endogène.

Par rapport au secteur secondaire, les PAZF ont un tissu industriel peu développé limité à quelques industries de transformation des produits agricoles ou d'extraction ou/et de transformation des matières premières minières.

Au total, les PAZF apparaissent comme des économies de dimension réduite, assez fortement extraverties et dont la spécialisation dans la production et l'exportation des matières premières les rendent particulièrement vulnérables aux facteurs exogènes.

Pour sortir de cette impasse, nous avons proposé dans cet article des réformes visant à faire de l'intégration économique des PAZF un instrument du développement endogène de ces pays en tenant compte des facteurs à l'origine de ces caractéristiques.

C'est ainsi qu'en première partie de cet article, nous avons abordé la problématique des réformes structurelles en considérant qu'elles impliquent la nécessité de satisfaire à certaines conditions préalables liées à l'éducation, à la santé, aux infrastructures et à la transformation des économies de rente en économies productives. Quant aux réformes structurelles proprement dites, elles ont été déterminées comme des facteurs de mutation et de développement des secteurs agricole et industriel dans un souci d'intensifier les échanges intra zone CFA et de promouvoir un développement autocentré des PAZF.

Références

- (1) Agbohoun, N. (2000), *Le franc CFA et l'Euro contre l'Afrique*, Éditions Solidarité Mondiale.
- (2) Albertini, J.M (1987), *Mécanisme du sous-développement et développement*, Les éditions ouvrières, Paris.
- (3) Alby, S., (2007), *La zone franc CFA confrontée à la problématique de son développement*, Conjoncture, Études Économiques-BNP-Paribas.
- (4) Alby, S. et Guieze, J.L. (2009), *Afrique subsaharienne : les vulnérabilités demeurent*, Conjoncture, Études Économiques-BNP-Paribas.
- (5) Bangake, C. (2007), thèse de doctorat, « *L'intégration monétaire en Afrique : analyse théorique et empirique* », Orléans.
- (6) Bassoum, M., K., *Intégration économique et monétaire des pays africains : de la zone franc CFA au projet d'union monétaire : bilan et perspectives*, Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue en 2009 à Dijon.
- (7) Bekolo Ebe, B. (1974), thèse 3^e cycle, *Intégration et relations interafricaines : bilan et perspectives*, Paris I.
- (8) Berthelemy, J. C. et Morisson, C. (1989), *Développement agricole en Afrique et offre de biens manufacturés*, OCDE.
- (9) Cisse, A., D. (1978), *L'intégration économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest*, CEAO.

- (10) Crouzet, F. (1967), *Agriculture et Révolution industrielle. Quelques réflexions*, Cahiers d'histoire, tome XII, 1-2.
- (11) D'almeida, C. (1999), *Le devenir du franc CFA*, éditions perspectives africaines, février.
- (12) De Boissieu, C., et al. (1983), *L'intégration monétaire : l'exemple de la zone franc*, in Charles-Albert MICHALET, *Le défi du développement indépendant*, Ed. Rochevignes, Paris.
- (13) Fassassi, Y., *Le franc CFA ou la monnaie des pays PMA (Les pays Pas Moyen d'Avancer) L'impératif de l'intégration régionale avec une monnaie unique pour une zone monétaire optimale en Afrique de l'Ouest*.
- (14) Hugon, P. (1999), *La zone franc à l'heure de l'euro*, Paris, Karthala.
- (15) Kinnon Mac R.I. (1963), *Optimum Currency Areas*, American Economic Review, vol. 53, june.
- (16) Diouf, M., (2000), *Intégration économique, perspectives africaines*, Nouvelles éditions africaines, Publi-sud.
- (17) Manley, G. (2002), *La zone franc : bilan et perspectives d'avenir*, La Revue du Financier, n° 148 avril.
- (18) Mundell, R., A. (1961), *A theory of optimum currency areas*, in the American Economic Review, novembre.
- (19) Nubukpo, K., (2011), *L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest, du coton au franc CFA*, Editions Karthala .
- (20) Nubukpo, K., Ze Belinga, M., Tinel, B., Moussa Dembélé, D., (dir.), (2016), *Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?*
- (21) Nubukpo, K., (2019), *L'Urgence africaine, Changeons le modèle de croissance !*
- (22) Pollin, J.-P., *L'Europe est-elle une zone monétaire optimale ?*
- (23) Rostow, W. (1970), *Les étapes de la croissance économiques*, édition Seuil, Paris.